

**ГУЦУЛЬСЬКІ ОБРЯДИ ВШАНУВАННЯ ПРЕДКІВ, ЗАФІКСОВАНІ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ
УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ****Ятищук О.**

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
м. Тернопіль, Україна

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3122-4408>**HUTSUL RITES OF HONORING ANCESTORS, RECORDED IN THE WORKS OF UKRAINIAN
WRITERS****Yatyshchuk O.**

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of History of Ukraine, Archaeology and Special Branches of Historical Sciences, Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3122-4408>**Анотація**

У статті досліджуються гуцульські обряди вшанування предків, відображені у художніх творах відомих українських письменників. Автор аналізує, як письменники різних епох та стилів – зокрема Іван Франко, Ольга Кобилянська, Гнат Хоткевич, Михайло Коцюбинський, Марко Черемшина, Данило Харов'юк та Петро Шекерик-Доників – відтворюють у своїй творчості особливості гуцульської духовної культури та традицій, зокрема обряди, пов'язані з пам'яттю про померлих, вірування у душу, ритуали поховання і поминання. Особливу увагу приділено аналізу роману Петра Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік», який найповніше відображає багатство і глибину гуцульських традицій, включаючи обряди, пов'язані з переходом душі у потойбічний світ, боротьбу з нечистою силою, а також значення ігор і святкових дійств, що супроводжують похоронні ритуали. Висвітлено роль мольфарів як посередників між світами живих і померлих. Стаття показує, що гуцульські обряди вшанування предків у художній літературі виступають не лише як етнографічний матеріал, але й як важливий елемент культурної ідентичності та світогляду гірського населення. Дослідження підкреслює, що через художні тексти формується стійкий «гуцульський текст», який зберігає і передає традиції та духовні цінності майбутнім поколінням. Стаття буде корисною для фахівців з української літератури, етнології, фольклористики та культурології.

Abstract

The article explores Hutsul rituals of ancestor veneration as depicted in the literary works of prominent Ukrainian writers. The author analyzes how writers from different periods and styles — including Ivan Franko, Olha Kobylianska, Hnat Khotkevych, Mykhailo Kotsiubynsky, Marko Cheremshyna, Danylo Kharov'yuk, and Petro Shekeryk-Donikov — portray the features of Hutsul spiritual culture and traditions, particularly rituals related to remembering the deceased, beliefs about the soul, funeral rites, and commemorative practices. Special attention is given to an analysis of Petro Shekeryk-Donikov's novel *Dido Ivanchik*, which most fully reflects the richness and depth of Hutsul traditions, including rituals associated with the soul's passage to the afterlife, the struggle with evil spirits, as well as the significance of games and festive activities accompanying funeral ceremonies. The article highlights the role of molgars as mediators between the worlds of the living and the dead. It demonstrates that Hutsul ancestor veneration rituals in literary texts serve not only as ethnographic material but also as an important element of cultural identity and worldview of the mountain people. The study emphasizes that through literary works a stable "Hutsul text" is formed, preserving and transmitting traditions and spiritual values to future generations. The article will be valuable for specialists in Ukrainian literature, ethnology, folklore studies, and cultural studies.

Ключові слова: Гуцульські обряди, вшанування предків, гуцульська культура, українська література, Петро Шекерик-Доників, духовні традиції, похоронні обряди, мольфари, етнографія, культурна ідентичність, народні вірування, «Дідо Иванчік», художні твори.

Keywords: Hutsul rituals, ancestor veneration, Hutsul culture, Ukrainian literature, Petro Shekeryk-Donikov, spiritual traditions, funeral rites, molgars, ethnography, cultural identity, folk beliefs, *Dido Ivanchik*, literary works.

Гуцули — народ, що населяє Карпати, мають унікальну культуру, в якій тісно переплітаються елементи язичництва і християнства. Одна з важливих складових їхнього світогляду — віра у душу та духів. Віртуозно поєднуючи міфологічні уявлення своїх предків і християнські традиції, гуцули створювали особливу картину світу, в якому духовні

сутності постійно взаємодіяли з людьми. Віра у душу та духів була важливим елементом їхнього повсякденного життя, ритуалів і обрядів, а також значно впливала на морально-етичні уявлення про добро і зло, життя і смерть.

Про Гуцульщину та її побут написано багато літературних творів. Серед авторів, для яких ця тематика мала особливе значення, варто назвати Івана Франка, Ольгу Кобилянську, Гната Хоткевича, Михайла Коцюбинського, Марка Черемшину та Петра Шекерика-Доникова. Кожен із них по-своєму інтерпретував життя гуцулів і відтворював їхній світогляд у художньому тексті. Зокрема, Іван Франко майстерно використовував символіку для глибшого осмислення людського буття, органічно вплітаючи гуцульську тематику у зміст своїх творів.

Ольга Кобилянська в своїх творах, зокрема у «Некультурній» та «Природі», органічно поєднує гуцульську культуру з образом природи, створюючи гармонійні образи персонажів [2.]. Гнат Хоткевич натомість передає дух гуцульського краю через історичну правду, використовуючи документальні джерела, як у творах «Камінна душа» та «Довбуш» [5]. Михайло Коцюбинський, прагнучи глибше пізнати гуцульський світ, передає в «Тнях забутих предків» особливості традицій, побуту та мови цього етносу [3, сс.135-183]. У свою чергу Марко Черемшина у новелі «Карби» зображує життєлюбство й силу духу гуцулів, які навіть у воєнні часи зберігають надію на майбутнє [6]. Водночас більшість із цих авторів не були корінними мешканцями Гуцульщини, хоча й широ захоплювалися її культурою та звичаями. Найповніше і найглибше життя гуцулів, їхній світогляд, релігійні уявлення та повсякденність відтворив у своїй творчості Петро Шекерик-Доників. Як зауважує дослідниця Олександра Салій, у романі «Дідо Иванчик» він зміг розкрити багатогранність гуцульського світобачення: від боротьби добра і зла до гармонії між людиною та природою, поєднання язичницьких і християнських уявлень, а також значення обрядів і традицій у житті цього народу [4].

У творчості Петра Шекерика-Доника простежується чітке прагнення донести до ширшого загалу — літераторів, науковців і читачів — унікальний світ гуцульської культури та щоденного життя. Письменник широ пишався своїм походженням і постійно підкреслював свою належність до Гуцульщини. Його твори, наповнені регіональними деталями, можна розглядати як «локальні тексти», в яких ретельно відтворено специфіку гірського краю. Саме гуцульський контекст формує структуру його творів і створює своєрідний семіотичний простір. Через цю систему знаків і смислів творчість Шекерика-Доникова набуває форми окремої моделі «гуцульського тексту», що, не применшуючи її художньої цінності, робить її ключовим джерелом для формування й розвитку всієї традиції гуцульської літератури.

Віра гуцулів у душі та духів є важливою складовою їхнього світогляду: «Кожна подія у році зв'язана в житті гуцула з певною обрядовістю і заклинаннями» [1, с.480]. Через глибоке сприйняття зв'язку між живими та мертвими, між видимим і невидимим світом, гуцули створили багатий ритуальний і міфологічний простір, в якому духи та душі

померлих залишаються активними учасниками повсякденного життя. Це відображає їхнє розуміння смерті не як кінця, а як переходу в інший, невидимий, але такий же реальний світ, де людина продовжує існувати в духовній формі, взаємодіючи з живими і природними силами.

Шанування душі померлих є однією з основних складових гуцульської духовної культури, що поєднує в собі глибокі народні вірування, релігійні традиції та міфологічні уявлення. Вірячи в те, що душі померлих продовжують існувати серед живих, гуцули створили цілий комплекс обрядів і ритуалів, які мали на меті забезпечити душам мир та благополуччя після смерті. Для горян Карпат ця віра була не лише частиною релігійного світогляду, але й важливим елементом взаємодії з природними і надприродними силами. Вірування гуцулів у те, що душі померлих продовжують існувати серед живих, справляють великий вплив на їхні святкові обряди та ритуали, зокрема під час найбільших християнських свят — Різдва Христового та Великодня. Ці свята, що є символом оновлення, життєвих циклів і воскресіння, надають особливого значення шануванню душ померлих, адже, за віруваннями гуцулів, у цей час душі предків активно взаємодіють із живими.

Особливим моментом для гуцулів є Святвечір, коли душі померлих приходять до родини на святкову вечерю. Вірячи, що душі померлих не покидають свого роду, гуцули ставлять додаткове місце за столом і залишають частину їжі на свій страх і ризик. Вважалося, що душі померлих приходять не тільки, щоб насолодитися стравами, але й щоб брати участь у святі, бути поруч зі своїми нащадками.

Перед святом Різдва в гуцульських родинях проводили молитви за душі померлих. Такі молитви ставали частиною святкового обряду і виконувались на Святвечір перед тим, як сідати за стіл. Крім того, під час обряду на Різдво зазвичай намагалися очистити не тільки тіло, але й душу померлих, щоб вони могли знайти спокій у потойбічному світі: «...в згоді вони разом згинали коліна, благаючи бога, щоб припустити до вечері ті душі, що їх ніхто не знає, що пропадом пропадають, бутинями побиті (*на роботах у лісі* – О.Я.), дорогами покалічені, водами потоплені. Ніхто за них не згадає, ані встаючи, ані лягаючи, ніхто не згадає, дорогою йдучи, а вони, бідні душі, гірко пробувають у пеклі, чекаючи вечора святого...» [3, С.164].

Під час Святвечора в домі не вимикали світло, щоб душі могли вечеряти в його світлі. Це також оберігало від можливого проникнення нечистих сил, які могли викрасти душу. Після вечері зазвичай відбувалася поминальна молитва, яку всі родичі вимовляли на честь померлого, сподіваючись, що це допоможе його душі знайти спокій на іншому світі.

Після завершення обрядових дій, спрямованих на захист оселі, і як тільки всі вдяглися у святковий «пролюдний» одяг, родина сідає за святковий стіл. Уся їжа одразу викладається на стіл — підніматися

під час вечері вважалося недоречним. Першим сідає дід Іванчик як глава сім'ї, решта — в довільному порядку. Однак сісти слід дуже обережно, адже вважалося, що за стіл могли прийти «невидимі гості» — душі померлих родичів. Щоб ненароком не сісти на душу з того світу, дід Іванчик перед тим обережно «продуває» своє місце, звільняючи його для себе, якщо там перебувала душа: «Під образами на задній лаві продув собі місце, аби не присів яку душу, що прийшла цього вечора з того світу до нас до святої вечері» [7, с.84-85].

Глава родини перед початком трапези насамперед вшановує душі померлих, що, за повір'ям, присутні в оселі. Для цього він бере по трохи з кожної страви та кидає їжу на стелю й стіни — як символічну жертву невидимому світу: «Дідо брав кожної страви потрошку в ложку і найперше метав тої страви назад себе на стіну й стелю. Давав ї їсти передовсім тим душам, що прийшли до нас на вечерю, щоб і вони разом із нами скуштували всього, що було злагоджено на той вечір» [7, с.85].

Такий жест уособлює єдність земного й потойбічного, і саме тому гуцули називають Святу вечерю «тайною». Шанування душ померлих не завершується з вечерею: навіть коли всі лягають спати, згадка про них залишається. Дід Іванчик нагадує, що у Святевечір не можна прибирати стіл або гасити світло — вірять, що всю ніч душі родичів приходять до дому, щоб під світлом «тайної вечері» розділити трапезу зі своїми живими нащадками: «...на Святий вечір не можна зі стола забирати вечерю, ані не можна гасити світло в хаті, бо цілу ніч приходять душі з того світу до газдів на Святий вечір і їдять при світлі собі тої тайної вечері, що й люди її їли» [7, с.89].

Великдень для гуцулів — це свято воскресіння і оновлення, що символізує перемогу життя над смертю. У цей час особливо відчутне духовне значення святкування, адже, крім радісного відзначення Воскресіння Христового, гуцули також вшановували пам'ять про своїх померлих родичів: «Перед заходом сонця викрутив з ошкалька громовиці у ватернику живої ватри та й зберіг її, аби до вечора не загасла. Нагадав у хаті, аби жінки досталась напекли кукуців, наробили сирних калачиків і налагодили писанок дітям, які в живні дні приходять до них гріти «діда»» [7, с.374].

Великодні обряди гуцулів також містять елементи шанування душ померлих, особливо через їжу та освітлення. Під час Великодньої вечері, як і на Різдво, залишали частину святкових страв для душ померлих родичів. Вважалося, що душі повинні були отримати "світло" і "їжу" на той світ. Залишену їжу не забирали до ранку, щоб у разі потреби душі могли прийти і взяти її.

Після великодніх свят гуцули традиційно йшли на могили своїх померлих родичів, щоб помолитися за їхні душі. Важливим елементом святкування Великодня було відвідування кладовищ і обряд очищення могил. Освячення могил і молитви за померлих на Великдень мали особливе значення — це був спосіб віддати шану родичам і забезпечити їхній спокій у потойбічному світі: «По службі

під на цвинтарях опроваджував гроби. Кожен рід стояв коло гробів своїх покійників і розкладав кукуцики, напої і їжу. А коли піп закінчив опровід, газди й газдині на гробах своїх покійників розклали їдла та пиття й запрошували один одного на гробах їхніх покійників їсти» [7, с.402].

На Великдень також відбувалися поминальні обіди та зустрічі родини, під час яких знову згадували померлих, розповідали про їхнє життя, згадували їх добрі вчинки та молилися за душі. Це була можливість для родини не тільки відзначити свято воскресіння, але й відчутти присутність своїх предків серед живих.

В обох святкових циклах — Різдво і Великдень — гуцули підкреслювали важливість зв'язку між світом живих і світом мертвих. Вони вірили, що у ці часи між цими світами можна було встановити особливу духовну єдність, де душі померлих знаходять мир і спокій через молитви та обряди живих.

Важливо зазначити, що ця віра була не лише утіленням релігійного почуття, але й способом підтримувати культурні традиції, зберігати пам'ять про предків і посилювати відчуття єдності родини. Обрядове шанування душ померлих на Різдво і Великдень допомагало гуцулам відчувати себе частиною безперервного циклу життя та смерті, де кожна душа, що відійшла, є не лише спогадом, а й важливою частиною родинної спадщини.

У гуцульському народному світогляді смерть не є кінцем життя, а лише переходом душі у «той світ». Саме тому обряди вшанування предків (вечірні молитви, поминки, «Дідівські вечері», свічки на могилах, викликання духів у певні святкові дні) мають надзвичайно важливе значення. Особливо шануються дати Різдва, Великодня, Зелених свят, а також поминальні суботи: «У Дідівну суботу, перед Зеленими святами, Єлена носила на цвинтар кукуци роздати їх дідам на гробах за померлі душі. А Іванчик бечкою з-за образа й зеленим галуззям замаїв свої городи та поля, аби їх у літку не біла нечиста сила градом, та й святкував ту днину, аби роботою не зневажувати простибоги, що їх тої днини дають люди за покійників» [7, с.436].

Важливим елементом є символіка їжі, вогню, деревини та тварин — ці елементи постійно з'являються у фольклорі й літературі, слугуючи містком між живими й померлими.

Поховальні звичаї гуцулів нерозривно пов'язані з їхніми уявленнями про душу та світ духів. Особливе значення надається підготовці тіла до поховання та ритуальним діям, що супроводжують момент смерті. У традиційному світогляді гуцулів смерть не означає зникнення душі — вона продовжує існувати, а її посмертна доля значною мірою залежить від того, наскільки точно та шанобливо були виконані всі обрядові вимоги.

Під час похоронного обряду проводять особливі дії для захисту душі покійного від впливу нечистих сил: тіло обмивають, на нього кладуть свічку, а також читають молитви: « А коли людина померла, її клали на лавицю біля столового вікна, мили, а чоловіка обов'язково голили (...).А коли це

все було зроблено, тоді давали (вкладали) умерлому в руки свічку. Це для того, щоб його душа не блукала в темряві...» [1, с.480]. Ці молитви мають допомогти душі перейти у потойбічний світ і не залишатися серед живих. Звернення до святого у молитвах встановлює зв'язок з Богом і сприяє тому, щоб душа знайшла спокій після смерті.

У повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинський з великою повагою і точністю передає гуцульські обряди. Зокрема, сцена смерті Іванка, обряди оплакування та згадування померлих — це приклади синкретичного поєднання язичницьких і християнських уявлень. «Коли вмер хтось у селі, то не тільки рід, але й громада входила в стан духовного зв'язку з ним...» — зазначає автор, підкреслюючи колективну участь у процесі прощання та вшанування душі покійного. «Згинали перед тілом коліна, складали на груди мерцеві гроші – на перевіз душі, і мовчки засідали на лави» [3, с.180].

Творчість Марка Черемшини пронизана фольклорною гуцульською поетикою. У його новелах, таких як «Село вигибає» описуються обрядові дійства, що супроводжують смерть, поховання та поминальні звичаї: «То Петрова душа летіла у село подивитися та побанувати. Але схопилася з вугла дєдова душа і її подогонила та й завернула на зелене смеріччя, аби селом не смутилася, аби не з'їдалася» [6, сс.144-145]. Автор фіксує не лише сам обряд, а й психологічний стан героїв, їхнє ставлення до смерті як до священного явища, а не лише трагічного.

У романі «Кам'яна душа» Г. Хоткевич не просто описує гуцульські обряди, а й аналізує їх як елементи соціального та духовного устрою громади. Через образи старців, віщунів, мольфарів він показує, як обряди вшанування предків інтегруються у повсякденне життя селян: «Хтось уже засвітив свічку і тримав наготові. Старий Ілак, що, як Харон, супроводив із цього світа усіх умираючих свого села (...) почав голосно говорити молитву. Люди захристілися. (...).

- Свічку! Свічку! – крикнула Параска. Вона була ближче всіх.

Тикнули свічку. Конвульсійно стиснулися руки, свіча піднялася до підборіддя і пекла шкіру, але...

Одразу загуло в хаті від молитов, заголосили жінки, загупали коліна об долівку» [5, с.261]. Письменник фіксує дрібні деталі — від приготування обрядових страв до вербальних формул поминання.

У гуцульському середовищі навіть поховальні звичаї були тісно пов'язані з соціальним статусом покійного. Петро Шекерик-Доників у своєму творі змальовує похорон відомого мольфара Олексія з Плоскої. Якщо гуцул передчував наближення смерті, його вдягали, або ж він сам перевдягався у спеціально підготоване обрядове вбрання. Часто таку одягу готували задалегідь — іноді роками до смерті. Померти у випадковому одязі або без свічки вважалося серйозним порушенням, яке могло накликаєти недобру долю — така смерть називалась «жидівською» і сприймалась як гріх. Саме тому побратим Олексія, Савин Миколай, у романі Шекерика-Доників постійно тримав у руці засвічену

свічку, щоб у вирішальний момент передати її душі Олексія: «щоб той мав світло на тому світі й не залишився в темряві».

Перед самим моментом смерті душа людини вступає у фінальну сутичку з нечистою силою. Це символізує замкнене коло людського життя, адже подібна боротьба відбувається і на його початку. Як при народженні немовляти моляться, аби бісиця не підмінила дитину на свою, так і під час відходу людини з життя читають молитви, щоб захистити душу від диявольської сили, яка може її забрати.

Коли у гуцульській спільноті наближається смерть поважної людини, її оточують односельці — не лише з поваги, а й для духовної підтримки в останній боротьбі з темними силами. У романі Петра Шекерика-Доників є сцена, де дід Іванчик приходить до умираючого Олексія. У домі зібралось стільки людей, що навіть у просторій курній хаті не залишилось вільного місця — не було де ні повернутись, ні присісти: «хоч якою обширною була Олексієва куренка, в ній не знайшлося ані місця, щоб розвернутися, ані щоб сісти — обидві лави, припічок і запічок були щільно заповнені людьми». Присутні оточили Олексія і гаряче молилися, аби врятувати його душу від нечистої сили, яка могла потягти її разом із тілом до Чорногори. Однак йшлося не просто про смерть звичайної людини — це була смерть мольфара, носія особливої сили, тому його передсмертна боротьба з Арідником (уособленням зла) сприймалась як символічне протистояння світла і темряви за долю не лише душі Олексія, а й усього світу. У вирішальний момент перед смертю мольфар стиснув кулаки, ніби кидаючи останній виклик нечисті, як це робив усе життя, навіть кепкуючи з самого Арідника. І після цієї останньої боротьби він відійшов у вічність.

У романі поховання знаного мольфара Олексія відбулося не за церковними канонами. Священник заявив, що такого, як Олексій — «чинатаря» — слід ховати не серед віруючих, а на віддаленій частині кладовища, де спочивають злочинці, розбійники й повішені. Проте люди, які щиро шанували Олексія, проігнорували заборону й влаштували йому похорон на видному місці, без участі священника. Під час церемонії дзвонили дзвони, звучали трембіти, і громада прощалася з ним, як із важливою і гідною особою. Після поховання на могилі відбулася традиційна «комашня» — застілля з питвом, їжею та поминальними розмовами на його честь.

У романі «Дідо Іванчик» Петро Шекерик-Доників зображує традиційні уявлення гуцулів про те, що після смерті дух людини не зникає, а залишається поруч із живими, продовжуючи бути присутнім у звичних місцях і навіть брати участь у розвагах. З цієї причини молодь влаштовувала забави поблизу тіла померлого, аби й душа небіжчика могла долучитися до спільної радості. Такі ігри та гуляння мали особливу назву — «грушка».

Петро Шекерик-Доників докладно подає перелік різноманітних ігор, які молодь влаштовувала поблизу померлого. Серед них були такі розваги, як «купувати заїця», «бити грушки», «висіти», «стри-

бати на померлого», «молоти млина», «падати в колотізь», «слухати, як скрегоче сорока біля вуха», «тягнути бога», «ловити білочку». Ці ігри мали не лише розважальний характер, а й ритуальне значення, оскільки вважалося, що душа покійного також бере в них участь: «...молоді чоловіки так завзято били галембези, що аж на землю падали з таким голосним криком і реготом, що з хати вибігало ціле посіжіння дивитися, як вони всі лоском лежали на землі» [7, с.517].

Опис останньої гри — «білички» — подано більш детально у праці Михайла Домашевського «Історія Гуцульщини» [1, сс.203-214]. У цій грі беруть участь троє хлопців, які сідають поруч і тримають у руках палиці. Один із них виконує роль «білиці», а двоє інших — «стрільців». Білиця водить пальцями по своїй палиці, створюючи ілюзію, ніби от-от почне гру, а завдання стрільців — влучити палицею по його руках. Білиця, у свою чергу, має перехитрити суперників, спровокувавши їх на необережний рух, щоб ті замість нього вдарили самі себе по ногах.

Далі автор описує ще один обряд, пов'язаний із віруваннями щодо душі померлого. Після поминального обіду Олексіха забирала залишки їжі додому, адже вважалося, що вночі дух покійного може повернутися, щоб поїсти. У кімнаті залишали ввімкнене світло, щоб душа не блукала в темряві, а підлогу та стіл посипали борошном — на ранок очікували побачити сліди, які свідчили б про присутність душі. Якщо ж їжа залишалася недоторканою, а борошно — чистим, це сприймалося як поганий знак: вірили, що душу схопила нечиста сила і понесла до Чорногірських озер, змусивши її вічно блукати без спокою. [7, сс.523-524].

Після поховання гуцули традиційно збиралися біля могили покійного для вшанування його пам'яті — цей звичай називався «комашня». Під час таких зустрічей рідні та близькі люди разом пили, їли і згадували різні моменти з життя померлого. Це було важливо не лише для збереження пам'яті про нього, а й для підтримання духовного зв'язку з його душею. Вірили, що душа покійного перебуває серед живих, а спільне святкування давало їй можливість востаннє провести час з родиною.

Молитви за душу померлого займали важливе місце в гуцульських похоронних традиціях. Їх промовляли не тільки під час похоронної церемонії, а й тривалий час після смерті, бажаючи, щоб душа знайшла спокій і умиротворення. Крім звичайних християнських молитов, використовувалися також старовинні заклинання та обряди, покликані відганяти нечисту силу та оберігати від злих духів. Переконання, що душа померлого може стати жертвою впливу темних сил, спонукало гуцулів з великою ретельністю ставитися до цього важливого етапу похоронного ритуалу.

Мольфари, або карпатські чаклуни, займали важливе місце у системі вірувань гуцулів, пов'язаних із душами померлих. Вони допомагали родинам правильно провести душу в інший світ і оберігали її від небезпек у потойбіччі: «...а в хаті, коло

Олексієвого тіла, відбувалося посіжіння (*стародавній обряд прощання з покійником, коли люди збиралися біля тіла і цілу ніч спілкувалися й грали в різні ігри* – О.Я.), бо на голос трембіт, що аж дві їх наперед Олексієвої гражди, сумно граючи, сповіщали горам про смерть великого мольфара, сходилися з восковими свічками в руках люди Олексієві на посіжіння» [7, с.516].

Завдяки своїм знанням ритуалів і магічних практик, мольфари виступали як посередники між живими і духами. Часто саме до них зверталися за підтримкою, коли вважалося, що душу потривожили нечисті сили або вона не змогла знайти спокій у загробному світі.

У творах Г. Хоткевича, М. Коцюбинського та П. Шекерика-Доника можна виділити кілька спільних рис, які характеризують вшанування предків у гуцульській обрядовості:

- Пошана до родових традицій. Усе, що стосується обрядів, зокрема в момент важливих життєвих подій (весілля, народження, смерть), є свідченням того, як гуцули шанували своїх предків і зберігали родові звичаї.

- Взаємодія з духовним світом. У всіх трьох авторів присутнє уявлення про світ предків як про місце, з яким необхідно підтримувати контакт через ритуали, молитви та обряди.

- Зв'язок з природою. Для гуцулів природа була не лише фізичним середовищем, але й місцем, де існували духи предків, що надавали людям допомогу і підтримку.

- Магічні та релігійні елементи. У творах часто зображено, як гуцули використовують релігійні обряди поряд з магічними практиками для вшанування предків.

Шанування душ померлих у гуцулів було не просто обрядом, а важливою складовою їхнього світогляду, що відображала глибоке усвідомлення циклічності життя і смерті. Для гуцульської спільноти смерть не означала кінець існування, а лише перехід у новий стан, де душа продовжує тісно спілкуватися з живими. Традиції та ритуали, пов'язані з померлими, служили не лише для забезпечення спокою душ, а й для збереження міцного культурного зв'язку між поколіннями. Таким чином гуцули не тільки вшановували пам'ять своїх предків, а й дарували їм можливість залишатися живими у серцях своїх нащадків.

Список літератури

1. Домашевський М. Історія Гуцульщини. У 3-х т. Т.1. Гуцульський дослідний інститут. Чікаго, 1974. 501с
2. Кобилянська О. Твори: В 2-х т. Т.1. К.:Дніпро, 1983. 495 с.
3. Коцюбинський Ю. Тіні забутих предків. Твори в трьох томах. Т. 3.К.: «Дніпро», 1979.С.135-183.
4. Салій О. Сей край невичерпної краси : гуцульський текст в українській художній прозі кінця ХІХ - початку ХХ століття. НАН України, Ін-т Івана Франка. Київ : Наукова думка, 2018. 324 с.

5. Хоткевич Г. Твори в двох томах.Т.2.К.: «Дніпро», 1966. 603 с.
6. Черемшина М. Новели; Посвяти Василеві Стефанику; Рання твори; Переклади; Літературно-критичні виступи; Спогади; Автобіографія; Листи. К.: Наук. думка, 1987.448 с.
7. Шекерик-Доників П. Дідо Иванчік: роман / післямова В.Герасим'юка. Брустурів: Дискурс. 2021. 576 с.